

O Que Tem a Ver o Clima com Meu Território? Cocriando Soluções para a Justiça Climática

Sessão Interativa

Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2}, Allan Yu Iwama³, Esley L. de Sousa¹ e Enzo de J. Ferreira¹

O que tem a ver o clima com meu território? É um jogo didático para uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) do Observatório do Mangue e seus territórios.

Objetivo: O intuito do jogo é promover a educação política para refletir problemas e cocriar soluções de forma contextualizada aos territórios.

Justificativa: O jogo didático “O que tem a ver o clima com meu território?” do Observatório do Mangue e seus territórios é uma ferramenta inovadora que visa integrar a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) com a realidade das comunidades locais. Através de uma abordagem lúdica e participativa, o jogo promove a educação política, incentivando os participantes a refletirem sobre problemas socioambientais específicos de seus territórios e a cocriar soluções viáveis e justas.

Esta metodologia participativa é crucial para a formação de cidadãos conscientes e ativos, capazes de tomar decisões informadas e de se engajarem em ações coletivas para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Além disso, ao contextualizar os desafios climáticos dentro dos territórios, o jogo fortalece a identidade local e a resiliência comunitária, aspectos fundamentais para a sustentabilidade a longo prazo.

A relevância da sessão reside na sua capacidade de conectar a macroescala das mudanças climáticas com a microescala dos territórios locais, tornando os conceitos abstratos mais tangíveis e acionáveis para os participantes. Ao promover uma compreensão profunda e contextualizada da justiça climática, a sessão contribui para a formação de líderes comunitários e para o fortalecimento de redes de colaboração locais e regionais, essenciais para a implementação eficaz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Em suma, esta sessão não só educa, mas também fortalece a voz das comunidades as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios climáticos de maneira justa e sustentável, garantindo que ninguém seja deixado para trás na luta por um futuro mais equitativo e resiliente.

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; enzoferreira@gmail.com

² Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

³ Universidade de São Paulo (USP), allan.iwama@gmail.com

Dinâmica: A sessão “O Que Tem a Ver o Clima com Meu Território? Cocriando Soluções para a Justiça Climática” será estruturada em quatro etapas principais:

1. **Introdução (10 minutos):** Apresentação do jogo *Ö* que tem a ver o clima com meu território? e seus objetivos. Breve explicação sobre a relação entre mudanças climáticas e territórios locais, destacando a importância da justiça climática.
2. **Divisão em Grupos (10 minutos):** Os participantes serão divididos em grupos pequenos, cada um representando um território específico. Cada grupo receberá um conjunto de cartas temáticas relacionadas a desafios climáticos e oportunidades locais.
3. **Jogo e Discussão (60 minutos):** Os grupos jogarão o jogo, discutindo e refletindo sobre os problemas apresentados nas cartas. Serão incentivados a cocriar soluções contextuais, considerando a realidade e os recursos de seus territórios.
4. **Compartilhamento e Conclusão (10 minutos):** Cada grupo apresentará suas soluções para a plenária. Haverá uma discussão final para refletir sobre os aprendizados e próximos passos, reforçando a importância da ação coletiva e da justiça climática.

Esta dinâmica promove a interação, a reflexão crítica e a cocriação de soluções, fortalecendo o senso de comunidade e responsabilidade compartilhada.